

Relación entre los tipos de crianza y las conductas disruptivas en adolescentes de 14 a 18 años de edad

Relationship between types of parenting and disruptive behaviors in adolescents aged 14 to 18 years old

DOI

AUTORES: Génesis Betsabeth Barros Cruz^{1*}
Melany Katuska Muñoz Sánchez²
Nathaly Elizabeth Mendoza Sierra³
Lenin Patricio Mancheno Paredes⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: mkmunozs@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

RESUMEN

Este estudio tiene por objetivo principal determinar la correlación entre los tipos de crianza y las conductas disruptivas en los adolescentes de la Unidad Educativa Replicación Eugenio Espejo del cantón Babahoyo, esta investigación adopta un enfoque cuantitativo permitiendo recolectar datos mediante la aplicación de la escala de estilos de crianza de Steinberg y la escala de conductas disruptivas CDIS.

Para el desarrollo del mismo se contó con una población compuesta por 225 estudiantes, en donde se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia obteniendo una muestra representativa de 92 estudiantes en edades comprendidas entre los 14 a 18 años de edad de

¹ <https://orcid.org/0009-0003-1990-1271>, Universidad Técnica de Babahoyo, gbarros@fcjse.utb.edu.ec

² <https://orcid.org/0009-0001-8115-3855>, Universidad Técnica de Babahoyo, mkmunozs@fcjse.utb.edu.ec

³ <https://orcid.org/0000-0002-3210-770>, Universidad Técnica de Babahoyo, nmendozas660@utb.edu.ec

⁴ <https://orcid.org/0000-0002-3210-7705>, Universidad Técnica de Babahoyo, lmancheno@utb.edu.ec

los cuales 47 eran de género masculino y 45 de género femenino dado que estos adolescentes cumplían con las características establecidas para el desarrollo óptimo de la investigación. A partir de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, se identificó que el tipo de crianza predominante en la muestra fue el tipo permisivo, con una prevalencia del 76%. En cuanto a las conductas disruptivas, la manifestación más frecuente fue la alteración en el aula, reportada en un 43% de los casos. Aunque el análisis de la matriz correlacional reveló una correlación negativa débil entre ambas variables, sin embargo, la relación presente entre ambas variables resultó ser estadísticamente significativa, lo cual evidencia la existencia de una asociación relevante entre los tipos de crianza y el comportamiento disruptivo en los adolescentes evaluados.

Palabras clave: *Autoridad, convivencia, inadaptación, regulación emocional, relación padres-hijos*

ABSTRACT

The main objective of this study is to determine the correlation between parenting styles and disruptive behaviors in adolescents of the Eugenio Espejo Educational Unit of Babahoyo, this research adopts a quantitative approach allowing data collection through the application of the Steinberg parenting styles scale and the CDIS disruptive behaviors scale. For the development of the same

a population of 225 students was used, where a non-probabilistic sampling by convenience was applied, obtaining a representative sample of 92 students between 14 and 18 years of age, of which 47 were male and 45 were female, since these adolescents met the characteristics established for the optimal development of the research

From the application of the data collection instruments, it was identified that the predominant type of parenting in the sample was the permissive type, with a prevalence of 76%. As for disruptive behaviors, the most frequent manifestation was classroom disturbance, reported in 43% of the cases. Although the analysis of the correlational matrix revealed a weak negative correlation between both variables, nevertheless, the relationship presents between both

variables turned out to be statistically significant, which evidences the existence of a relevant association between the types of parenting and disruptive behavior.

Keywords: *Authority, coexistence, emotional regulation, maladjustment, parent-child relationship*

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los tipos de crianza empleados por los padres y las conductas disruptivas en los adolescentes representan una problemática significativa que genera una creciente preocupación debido a su impacto en diferentes contextos.

Desde una perspectiva normativa ecuatoriana, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2020) menciona en su Art.13. que tanto las madres y padres de familia desempeñan un papel esencial en la formación y crianza de sus hijos puesto que ellos garantizan la participación integral en actividades que estimulen el desarrollo emocional, psicosocial y físico dentro del contexto estudiantil.

En este sentido surge la necesidad de comprender que los tipos de crianza se caracterizan como aquellas estrategias utilizadas los padres para la crianza y formación de sus hijos, basándose en las experiencias previas de los padres al ser educados (García et al., 2018).

Para contextualizar, en la ciudad de Babahoyo se llevó a cabo un sondeo sobre los Estilos de crianza en estudiantes de secundaria con conductas de riesgo, para la realización de este trabajo investigativo se contó con una muestra representativa de 33 estudiantes en edades comprendidas entre 15 a 18 años pertenecientes a la Unidad Educativa Babahoyo en donde Quiroga, et al. (2023) evidenciaron que el estilo de crianza con mayor frecuencia es el permisivo representado por un 60.6 %, en segunda instancia el 18.2 % recae en un estilo negligente, por su parte el estilo de crianza autoritario consta de un 12.1 % y finalmente el 9.1 % basa su crianza en un estilo mixto donde se abarca lo permisivo y lo negligente.

Con base en hallazgos recientes Gorriz e Ibabe (2021) advierten que los tipos permisivo y autoritario, al carecer de una adecuada regulación emocional y límites claros, refuerzan la aparición de conductas disruptivas, problemas escolares y dificultades en la comunicación.

Por otro lado, en un análisis realizado en Cuenca por Rodríguez y Yuquilema (2023) al comparar el comportamiento disruptivo en 231 estudiantes de segundo y tercero de BGU de la Unidad Educativa Manuel J. Calle se obtuvieron hallazgos en donde los rasgos de conductas disruptivas se presentaron con mayor incidencia en el género masculino representado por un 11.63%, mientras tanto en el género femenino se presentó en un 6.86%. En consecuencia, Jurado y Olmos (2020) definen que las conductas disruptivas son percibidas como comportamientos inadecuados que amenazan la armonía de diversos contextos puesto que dificultan el aprendizaje y la dinámica escolar provocando consecuencias a nivel individual y colectivo aumentando el riesgo para la supervivencia de la sociedad en general.

Asimismo, Martínez y Valiente (2020) consideran que este tipo de conductas afectan al adecuado desempeño dentro del aula, manifestándose en mayor frecuencia conductas como el desacato al profesor, incumplimiento de tareas y alteración en el aula, lo cual impacta de manera significativa en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Por lo tanto, esta investigación se justifica en la necesidad de identificar aquellos patrones parentales que puedan estar influyendo en dichas conductas, con la finalidad de generar información útil para padres, docentes y profesionales de la psicología. Comprender esta relación permite diseñar estrategias de intervención tanto en el ámbito familiar como escolar, con miras a fomentar un desarrollo integral y positivo en los adolescentes.

Por consiguiente, el objetivo principal en esta investigación se centra en determinar la relación entre los tipos de crianza y las conductas disruptivas en los adolescentes. Para alcanzar este propósito, se planteó como primer paso definir conceptualmente los tipos de crianza y las conductas disruptivas en adolescentes, fundamentándose en diversas teorías y enfoques previos. Posteriormente, se procedió a evaluar empíricamente ambas variables mediante la aplicación de instrumentos psicométricos válidos y confiables. Para finalizar, se buscó establecer la relación estadística entre los tipos de crianza identificados y las conductas disruptivas presentes en la muestra estudiada, con el fin de aportar evidencia útil para futuras intervenciones escolares y familiares.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se implementó un tipo de investigación cuantitativa tal y como manifiestan Sampieri et al. (2010) este tipo de investigación permitió recolectar los datos estadísticos mediante la aplicación de instrumentos estandarizados con el objetivo de confirmar o refutar las hipótesis planteadas en la investigación. Por su parte el alcance de la investigación se basa en un método de estudio correlacional el cual tiene como finalidad analizar la relación existente entre las dos variables Sampieri et al. (2014).

El presente estudio se enmarca en un diseño de investigación no experimental, el cual permite enfatizar su importancia al no manipular deliberadamente las variables sino más bien se centrarse en observar fenómenos en su contexto natural para su respectivo análisis.

En cuanto, a la población u objeto de estudio se tomó en cuenta un total de 225 adolescentes de la Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo de la Ciudad de Babahoyo.

A partir de esta población se seleccionó una muestra representativa conformada por 92 adolescentes de los cuales 47 eran de género masculino y 45 pertenecían al género femenino, estos adolescentes fueron seleccionados de una población finita de 225 estudiantes pertenecientes a la jornada matutina de la Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo en edades comprendidas entre los 14 y 18 años de edad.

Esta muestra fue seleccionada mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia para esto se contó con la predisposición de los docentes tutores los cuales brindaron la información necesaria para reconocer e identificar de manera más precisa el contexto familiar de los estudiantes que presentaban mayormente conductas inadecuadas dentro del aula. Es así como se seleccionó a los 92 participantes de dicha investigación los cuales cumplían con los estándares y características relacionados con los estilos de crianza y conductas disruptivas.

En cuanto a la técnica de recolección de datos, se utilizó la escala como instrumento psicométrico, donde Pereyra (2022) destaca a esta técnica debido a que permite analizar los procesos emotivos, volitivos y conativos del individuo, estas escalas se encuentran estructuradas por dimensiones y subdimensiones por lo que facilita conocer las diferentes manifestaciones conductuales que se encuentran presentes en los adolescentes.

Respecto a los instrumentos utilizados en el desarrollo de este estudio regimos su selección a la validez y confiabilidad como por ejemplo la Escala de Estilos de Crianza desarrollada

por Lawrence Steinberg (1993) tiene como finalidad examinar los patrones de conducta en los adolescentes y como estos se vinculan con los estilos de crianza, esta escala está dirigida hacia adolescentes en edades comprendidas entre 11 a 19 años de edad, consta de 22 ítems con un tiempo de aplicación de 30 minutos, la realización de esta escala puede llevarse de manera individual y colectiva con un método de ponderación tipo Likert.

Las dimensiones que evalúa la escala de Steinberg permiten conocer el tipo de crianza que los padres imponen desde la perspectiva de los hijos, esta escala se divide en tres dimensiones que son: compromiso emocional esta dimensión hace referencia al estilo permisivo de crianza comprendiendo los ítems 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. La segunda dimensión autonomía psicológica se caracteriza con el estilo democrático y comprende los ítems 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Finalmente la tercera dimensión control conductual está relacionada con el estilo autoritario de crianza y comprende los ítems 19, 20, 21, 22.

A su vez la Escala de Conductas disruptivas (CDIS), elaborada por Gonzales, et al. (2016), en Chiclayo-Perú. Este instrumento desarrollado con el propósito de identificar los niveles de conductas disruptivas en adolescentes de 12 a 18 años de edad, su formato de aplicación se puede llevar a cabo de manera individual y grupal el tiempo estimado para la realización de esta escala es de 20 minutos, esta herramienta consta de 30 ítems, para los cuales se utiliza el método de ponderación tipo Likert, donde se deberá dar una respuesta a los enunciados presentados de acuerdo con su criterio.

Esta escala permite conocer tres tipos de conducta disruptivas que se presentan en el contexto escolar y evalúa tres dimensiones las cuales se dividen en: desacato al profesor que consiste en quebrantar las normas establecidas por el docente dentro del aula y comprende los ítems 3, 6, 8, 12, 15, 18, 20, 22, 24. La segunda dimensión a evaluar consiste en el incumplimiento de tareas esta se refiere a la falta de realización de actividades impuestas por el docente dentro del aula y comprende los ítems 2, 5, 7, 8, 11,

14, 17. Y por último la dimensión de alteración en el aula la cual consiste en el conjunto de diferentes conductas que alteren el entorno académico comprendiendo los ítems 1, 4, 10, 13, 16, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Cabe destacar que, el uso de los instrumentos se llevó a cabo en su formato original, realizando su aplicación de manera presencial dentro de las instalaciones de la Unidad

Educativa Réplica Eugenio Espejo, durante el horario regular de clases, de manera previa se dio paso a la explicación a los estudiantes acerca del propósito de este estudio además de brindar las instrucciones respectivas y el tiempo estimado para llenar cada uno de los instrumentos psicométricos.

RESULTADOS

Posterior a la aplicación de los instrumentos, se sistematizaron los resultados obtenidos, dando lugar a los siguientes hallazgos:

Tabla 1

Comparación de los Estilos de Crianza

Dimensiones	Frecuencia	Porcentaje
Compromiso emocional (permisivo)	70	76%
Autonomía psicológica (democrático)	16	17%
Control conductual (autoritario)	6	7%
TOTAL	92	100%

Nota. Datos obtenidos mediante la aplicación de Escala de estilos de crianza de Steinberg (2024)

Elaborado por: Génesis Barros, Melany Muñoz

ANÁLISIS

En base a los resultados obtenidos se pudo evidenciar que el tipo de crianza con mayor prevalencia se encuentra en la dimensión de compromiso emocional siendo está representada por un 76%, lo que enfatiza un enfoque más afectivo que restrictivo. En contraste, con la dimensión de autonomía psicológica en donde el porcentaje alcanzado es de 17% señalando la promoción de la independencia y la participación activa. Finalmente, el 7% representa a la dimensión de control conductual haciendo énfasis

en las practicas estrictas que utilizan los padres sobre el comportamiento de sus hijos. Estos resultados sugieren la necesidad de generar un balance entre dichas dimensiones al promover

un entorno más afectuoso, independiente y disciplinado para favorecer el desarrollo y crianza de los hijos.

Tabla 2

Comparación de resultados de la escala de conductas disruptivas (CDIS) entre hombres y mujeres

Dimensiones	Frecuencia		Porcentaje	
	Hombres	Mujeres		
Desacato al profesor	16.23	14.47	31%	31%
Incumplimiento de tareas	13.70	12.62	26%	27%
Alteración en el aula	22.15	19.02	43%	42%
TOTAL			100%	100%

Nota. Datos obtenidos mediante la aplicación de la escala CDIS para adolescentes (2024)

Elaborado por: Génesis Barros, Melany Muñoz

ANÁLISIS

Al comparar las dimensiones evaluadas mediante la escala de conductas disruptivas, se logra evidenciar que la conducta disruptiva más prevalente es alteración en el aula con un 43% en hombres y 42% en mujeres, presentándose como un desafío en la dinámica educativa, la segunda conducta más prevalente situada para ambos géneros con un 31% es desacato al profesor afectando la relación asimétrica entre alumnos y docentes, finalmente con una leve diferencia entre el 26% y 27% se sitúa incumplimiento de tareas y aunque en la tabla se logra diferenciar de manera mínima este tipo de conductas entre hombres y mujeres, se debe recalcar que los hombres tienden a manifestar estas conductas con más frecuencia.

Tabla 3
Matriz de Correlaciones

		Estilos de crianza		Conductas Disruptivas
Estilos de crianza	Rho de Spearman	—		
	G1	—		
	valor p	—		
	N	—		
Conductas Disruptivas	Rho de Spearman	-0.334	***	—
	G1	90		—
	valor p	<.001		—
	N	92		—

Nota. H_a es correlación negativa

Nota. * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$, una cola

Elaborado por: Génesis Barros, Melany Muñoz

ANÁLISIS

Los resultados obtenidos mediante el programa JAMOVİ los cuales se encuentran expresados en la matriz de correlación señalan un coeficiente Rho de Spearman equivalente a -0.334 entre los tipos de crianza y las conductas disruptivas indicando una correlación negativa débil, por su parte el valor $p < .001$ y el grado de libertad representado por 90 sugiere una relación entre las variables altamente significativa, es decir que al implementar un tipo de crianza más adecuado este podría estar relacionada con menos incidencia de conductas disruptivas en los adolescentes.

DISCUSIÓN

Los resultados del presente estudio confirman una relación estadísticamente significativa entre los tipos de crianza y las conductas disruptivas en adolescentes, lo que se alinea con lo expuesto por García et al. (2018) y Climent (2009), quienes destacan la influencia de las experiencias tempranas y del afecto parental en el desarrollo del comportamiento. En este contexto, el tipo de crianza permisivo emerge como el más frecuente, caracterizado por la ausencia de límites claros a pesar de una actitud afectuosa.

Este patrón, según Baumrind (1966), tiende a estar asociado con dificultades académicas y conductuales. Por contraste, los estilos autoritario y democrático presentan dinámicas distintas: el primero con un control rígido y baja expresividad afectiva; el segundo, orientado al diálogo, la empatía y el establecimiento de normas razonables, lo que favorece un desarrollo emocional y social más equilibrado.

Estudios previos, como el de Quiroga et al. (2023) en Babahoyo, respaldan estos hallazgos al identificar un 60.6% de prevalencia del estilo permisivo entre adolescentes con conductas de riesgo. De manera complementaria, la investigación de Pinta et al. (2019) en Quito reporta una mayor incidencia del estilo democrático (83%) al evaluar competencias emocionales en estudiantes y padres, lo que resalta cómo el contexto influye en la manifestación de los estilos parentales.

La presente investigación, desarrollada en la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo, evidenció que el 76% de los adolescentes perciben un tipo de crianza permisivo en sus hogares, seguido por un 17% que identifican un tipo democrático y solo un 7% autoritario. Estos datos refuerzan la necesidad de intervenir en la formación parental para mitigar los efectos conductuales negativos asociados a estilos poco estructurados.

Por otra parte, Investigaciones como las de Consumer (2017) en EE.UU. y Rodríguez y Yuquilema (2023) en Cuenca, evidencian una mayor prevalencia de conductas disruptivas en varones, especialmente en la dimensión de alteración en el aula y desacato a la autoridad. En este estudio, los datos obtenidos a través de la escala CDIS corroboran dicha tendencia, destacando un 43% de alteración en el aula en hombres y un 42% en mujeres, así como un 31% de desacato al docente en ambos géneros.

Estos hallazgos subrayan la importancia de considerar los tipos de crianza como un factor modulador clave en la conducta adolescente, y orientan hacia la necesidad de intervenciones integrales que involucren a la familia, la escuela y la comunidad para promover entornos formativos más saludables.

CONCLUSIONES

Los hallazgos obtenidos en la investigación evidencian que el predominio del tipo de crianza permisivo, junto con una alta prevalencia de conductas disruptivas como la alteración en el aula, reflejan una compleja dinámica tanto en el entorno familiar como en el escolar que demanda una intervención urgente.

Si bien la relación entre el tipo de crianza y las conductas disruptivas fue estadísticamente significativa, su correlación fue débil, lo cual indica que, aunque no es el único factor determinante, la forma en que los padres ejercen su rol educativo influye de manera importante en el comportamiento de los adolescentes.

Es por esto que surge la necesidad de implementar programas psicoeducativos dirigidos a padres de familia, orientados a fortalecer prácticas de crianza que equilibren el afecto y la autoridad. Este tipo de intervención permitiría reducir la tendencia de crianzas permisivas y, con ello, minimizar la aparición de conductas disruptivas en los adolescentes.

Por su parte es fundamental capacitar al personal docente y directivos con estrategias integrales que les permitan comprender y gestionar adecuadamente las conductas adolescentes dentro del contexto escolar, favoreciendo así ambientes seguros, inclusivos y orientados al desarrollo psicosocial.

En este sentido, el abordaje de las problemáticas conductuales en los adolescentes debe realizarse desde una perspectiva sistémica, considerando las interacciones entre familia, escuela y sociedad. Solo a través de un trabajo articulado será posible prevenir la escalada de comportamientos disruptivos y promover la estabilidad emocional y conductual necesaria para un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Baumrind, D. (1966). Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior, *Child Development*, 37(4), 887-907.
- Climent, G. I. (2009). *Voces, silencios y gritos: Los significados del embarazo en la adolescencia y los estilos parentales educativos*. *Revista Argentina de Sociología*, 12(13), 183–213.
- Consumer, S. (2017). Tratamiento de los trastornos de conducta disruptiva en niños y adolescentes.
- García Peña, J. J., Arana Medina, C. M. y Restrepo Botero, J. C. (2018). Estilos parentales en el proceso de crianza de niños con trastornos disruptivos. *Investigación y Desarrollo*, 26(1),55-74.
- Gonzales, W., Ramos, M., Saavedra, L., Seclén, I., y Vera, D. (2016). Escala de Conductas disruptivas. Chiclayo.
- Gorritz, S., y Ibabe, I. (2021). El papel de las prácticas de crianza en la mentira antisocial infantil: Una revisión sistemática. *Papeles Del Psicólogo*, 42(2), 152–159. <https://doi.org/10.23923/pap.psicol.2956>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista, M. P. (2010). *Metodología de la investigación* (Quinta edición). Ciudad de México: McGraw-Hill.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación*. Sexta Edición. Editorial Mc Graw Hill. México. 2014• Hernández, R. *Metodología de la Investigación*. 6ª Edición, Mc Graw Hill, México.
- Jurado, P. y Olmos, P. (2020). Conductas disruptivas en Educación Secundaria Obligatoria: análisis de factores intervinientes. *Contextos Educativos*. *Revista De Educación*, (25), 219–236. <https://doi.org/10.18172/con.3827>.
- LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural). Registro Oficial 417 del 31 de marzo de 2011. <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec023es.pdf>
- Martínez, M., y Valiente, C. (2020). Ajuste personal y conductas disruptivas en alumnado de primaria. *Actualidades en Psicología*, 34(129), 71-89. <https://www.redalyc.org/journal/1332/133266739005/html>
- Pereyra, J. et al. (2022). Glosario De Instrumentos Psicológicos: Definición de 14 Instrumentos más utilizados en Psicología. *PsiqueMag*, vol11(1),28-41.

Quiroga, C., Ruiz, N., Bravo, F., Morán, L., y Mendoza, N. (2023). Estilos de crianza en estudiantes de secundaria con conductas de riesgo del cantón Babahoyo. *Revista Latinoamericana deficiencias sociales y humanidades*, 4(2), 789-809.

Rodríguez Rocano, M. O., y Yuquilema Yambay, W. A. (2023) Relación de las prácticas parentales y conductas disruptivas en estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Manuel J. Calle, en el periodo 2022-2023 (Bachelor's 45esis, Universidad de Cuenca).

Rodríguez Rocano, M. O., y Yuquilema Yambay, W. A. Relación de las prácticas parentales y conductas disruptivas en estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Manuel J. Calle, en el periodo 2022-2023 (Bachelor's Tesis, Universidad de Cuenca).

Steinberg, L. (1993). Sabemos algunas Cosas: Relación adolescente- padre en retrospectiva y perspectiva. *Revista de investigación sobre la adolescencia*, 11,1-20.